
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 796.01

DOI 10.5281/zenodo.13120439

Агабеков Н.К., Киселев А.О., Пугачев И.Ю.

Агабеков Назир Казанбекович, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, д. 135/1. E-mail: Agabekov.nazir@bk.ru.

Киселев Александр Олегович, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова, Россия, 350005, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. имени Дзержинского, д. 135/1. E-mail: Saha01021963@mail.ru.

Пугачев Игорь Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент, Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, Россия, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Особенности развития системы физической подготовки в России в XIX-начале XX вв.

Аннотация. В работе рассматриваются особенности становления системы физической подготовки в России в XIX-начале XX вв. с учетом влияния социально-исторических и культурных факторов данного периода развития страны. Показано, что рассматриваемый период истории заложил основу: содержания разделов и модулей практических дисциплин военно-образовательных учреждений (легкая атлетика; гимнастика и атлетическая подготовка; лыжная подготовка; спортивные и подвижные игры; плавание; прикладные дисциплины), разносторонней подготовке, необходимости дифференциации обучающихся по половому признаку, целесообразности сопряжения двух и более разделов физического воспитания в рамках одного занятия.

Ключевые слова: физическая подготовка, физическое воспитание, Российская империя, военная подготовка, социокультурные факторы.

Agabekov N.K., Kiselev A.O., Pugachev I.Yu.

Agabekov Nazir Kazanbekovich, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A.K. Serov, Russia, 350005, Krasnodar Territory, Krasnodar, Dzerzhinsky str., 135/1. E-mail: Agabekov.nazir@bk.ru.

Kiselev Alexander Olegovich, Krasnodar Higher Military Aviation School of Pilots named after A.K. Serov, Russia, 350005, Krasnodar Territory, Krasnodar, Dzerzhinsky str., 135/1. E-mail: Saha01021963@mail.ru.

Pugachev Igor Yur`evich, candidate of pedagogical sciences, associate professor, Derzhavin Tambov State University, Russia, 392000, Tambov region, Tambov, Internatsionalnaya str., 33. E-mail: pugachyov.i@yandex.ru.

Features of the development of the physical training system in Russia in the XIX-early XX centuries

Abstract. The paper examines the peculiarities of the formation of the physical training system in Russia in the XIX-early XX centuries, taking into account the influence of socio-historical and cultural factors of this period of the country's development. It is shown that the considered period of history laid the foundation for the content of sections and modules of practical disciplines of military educational institutions (athletics; gymnastics and athletic training; ski training; sports and outdoor games; swimming; applied disciplines), versatile training, the need to differentiate students by gender, the expediency of combining two or more sections of physical education within the framework of one lesson.

Key words: physical training, physical education, Russian Empire, military training, socio-cultural factors.

Актуальность. Становление физической подготовки в дореволюционной России, как прикладной дисциплины, складывалось под влиянием ряда социально-исторических и культурных факторов XIX – начала XX вв. В данный период идеи рационализма находили попытку воплощения в немецкой, шведской и чешской моделях физического воспитания. Однако европейские системы физической подготовки не нашли должного закрепления в России, что связано с геополитическим противоборством и поиском национальных ориентиров в сфере физической культуры.

В наши дни ведущая роль стабилизации конфликта отводится Вооруженным силам, воины которых на полях сражений испытывают значительные физические нагрузки. В этой связи актуальна разработка положений организации и реализации научно обоснованной системы физической подготовки в Вооруженных силах, а первым ее этапом является ретроспективный анализ исторического опыта.

Цель работы заключалась в реконструкции эволюции системы физической подготовки в России в XIX – начале XX веков и анализе предпосылок формирования особенностей физического воспитания военнослужащих с учетом социокультурных проявлений.

Результаты исследования и их об-суждение.

Традиции, заложенные в петровскую эпоху, продолжила Екатерина II, которая в 1772 году поручила И. И. Бецкому подготовить Устав и программу для воспитательных домов. Реформаторские идеи Екатерины II нашли отражение в государственной политике по формированию среднего класса, людей инициативных и деятельностных, способных создавать и созидать. Свои взгляды на всестороннее воспитание детей, основанные на трудах западных педагогов, И. И. Бецкой изложил в наставлении о воспитании детей от рождения до юношества с небольшими примечаниями, где автор отмечает важное значение физических упражнений в воспитании молодого поколения. Педагогические новации И. И. Бецкого нашли свое отражение в программе телесного обучения в привилегированных Сухопутном и Морском кадетских корпусах [1]. Физическое воспитание И.И. Бецкой рассматривал как «средство следовать по стопам природы, не преодолевая ее и не разламывая, но способствуя ей» [1, с. 147]. В своих трудах он уделял большое внимание гигиеническим основам воспитания и закаливания. Автор пояснял, что организм детей необходимо постепенно закалять, учить стойко переносить непогоду, укреплять их здоровье через различные движения и игры, регулярно проводить время на свежем воздухе, соблюдать режим дня и чистоту [3, с. 6].

В первой четверти XIX века, в связи с династическими связями России с Пруссией, немецкая модель физического воспитания приобрела повсеместное распространение в нашей стране [2, с. 48; 5, с. 226]. Фридрих Людвиг Ян усовершенствовал систему физического воспитания Фита и Гутс-Мутса, которая в последующем стала преобладающей в системе телесного воспитания учебных заведений Военного ведомства. Разработанная Пером Хенриком Лингом шведская модель физического воспитания стала основным конкурентом гимнастической системы Яна в эпоху Николая I. В отличие от милитаризованной немецкой системы особенностями системы данной эпохи стали гуманистические идеи Песталоцци и европейских романтиков. России, пережившей тяжелое нравственное испытание после Русско-турецкой войны и Польской кампании, требовалась подходящая система физической подготовки для восполнения телесных и духовных сил молодого поколения.

В 1835 году великий князь Михаил Павлович приглашает в Петербург последователя Линга-Густава де Паули, выпускника Центрального Парижского военно-гимнастического института, который стал активно внедрять шведскую модель физического воспитания в программы кадетских корпусов и некоторых гимназий [6, с. 132].

Изменение характера ведения современных войн способствовало принятию закона о всеобщей воинской повинности, который предусматривал сокращение срока службы и привлечение достигшего 20-летнего возраста мужского населения в ряды армии. Ядро русской армии состояло из представителей крестьянской молодежи, для которой в 1873 году выходит руководство по гимнастике для сельских и народных школ, а через год издается книга «Гимнастическая школа Ниггелера», в которой ведущее место отводилось строевой подготовке с целью выработки дисциплины у учащихся. Кроме строевых приемов руководство включало вольные упражнения и упраж-

нения на снарядах. Но гимнастика в школах широкого распространения не получила из-за дефицита преподавателей. А в 1876 году по причине большой загруженности учебной программы часы, выделяемые на гимнастику, были сняты. Фактически гимнастика стала проводиться по одному разу в неделю в большую перемену по 30 минут, что не решало выполнение поставленной цели и требовало внесения существенных изменений [1, с. 148].

Значительный вклад в развитие отечественной системы физического воспитания внес выдающийся российский ученый Петр Францевич Лесгафт. После командировки в 1874–1875 годах за границу для ознакомления с европейским опытом, П.Ф. Лесгафт утвердился, что ни одна из существующих систем физического воспитания не отвечает национальной идее формирования гармоничной личности гражданина. П.Ф. Лесгафт заложил фундамент анатомическим основам физического воспитания, разработав краткий курс общей анатомии человека. Разработанные П.Ф. Лесгафтом курсы включали в себя: анатомию, физиологию, гигиену, историю и теорию физических упражнений, гимнастику, фехтование, плавание, игры и др. дисциплины, что способствовало развитию отечественной системы физического воспитания в плане разумности осознания воздействия упражнений на структуру тех или иных групп мышц.

В Российской империи конца XIX - начала XX века отсутствовала стройная система физической подготовки воинов, как структура упорядоченной организационной формы. В 1888 году военный министр П.С. Ванновский выступил с предложением ввести в гражданские учебные заведения военную гимнастику для подготовки призывной молодежи. Идея была поддержана министерством народного просвещения, и гимнастика вводится как обязательный предмет в средних учебных заведениях. Но, несмотря на пристальное внимание со стороны руководства страны и имеющиеся

различные руководства и наставления, в действительности гимнастика сводилась к военной муштре и строевым приемам, не принося пользы физическому развитию учеников.

В 1896 году П.Ф. Лесгафт открыл «Курсы воспитательниц и руководительниц физического обучения», ставшие первым в России высшим учебным заведением по подготовке кадров в области физической культуры и спорта. Но специалистов не хватало, и, как правило, занятия в народных школах проводили офицеры-отставники, которые сводили уроки к простым гимнастическим упражнениям и строевым приемам. Врачи и педагоги на страницах популярных изданий писали о слабом физическом развитии гимназистов. Приближение мировой войны требовало решительных шагов по милитаризации физического воспитания и укреплению «воинственного духа».

Выход и внедрение «Наставления по гимнастике» в армии и учебных заведениях стало проявлением официальной идеологии Российской империи. Николай II в 1914 году утвердил Временный совет и назначил генерал-майора В.Н. Воейкова на должность главного наблюдателя за физическим развитием народонаселения страны, таким образом придав отечественному физическому воспитанию государственный масштаб. На основе признания физического развития народонаселения России неудовлетворительным (на базе статистических данных о смертности, заболеваемости и непригодности к военной службе), основными направлениями реформирования системы физического воспитания были определены [4, с. 15]: отстранение иностранцев от руководства русскими спортивными обществами, разработка отечественной системы телесного развития, реформирование физического воспитания в средних и высших учебных заведениях.

Согласно разработанному особому законопроекту, планировалось учредить правительственный орган, управляющий делами физического воспитания молодежи

и создание Института физического развития. Но начавшаяся Первая мировая война нарушила эти планы и потребовала разработки безотлагательных мер. В декабре 1915 года советом было подготовлено «Положение о мобилизации спорта», где основными задачами являлись: допризывная подготовка молодежи в средних, высших учебных заведениях и спортивных обществах, телесное обучение новобранцев и развитие спорта в Вооруженных силах Российской империи. Непрерывную работу по выполнению важной патриотической задачи вели спортивные и гимнастические общества, а также учебные заведения. Неустанную работу по этой программе вели известные гимнастические и спортивно-просветительские общества – «Богатырь», «Спорт», «Русский скаут», «сокольские» общества, а также созданные по всей империи военно-спортивные комитеты, в которые входили представители Военного ведомства, городской, уездной и губернской администрации. Однако, Россия не успела воспользоваться плодами этих усилий из-за революционных событий 1917 года.

Выводы.

Становление физической подготовки в дореволюционной России складывалось под влиянием социально-исторических и культурных факторов XIX начала XX вв. Российская аристократия воспринимала физическую культуру и спорт, перенятую из западноевропейской культуры, как развлечение, активный отдых, модное увлечение и способ укрепления здоровья. Социально-экономические и культурные изменения в России первой половины XIX столетия способствовали расширению возможностей для физического воспитания, но как правило, для подготовки дворянского сословия. Вторая половина XIX столетия характеризуется разработкой и внедрением физического воспитания в школьные программы, открываются курсы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. Рассматриваемый период истории заложил

жил основу: содержания ключевых кластеров (разделов, модулей) практических дисциплин военно-образовательных учреждений (легкая атлетика; гимнастика и атлетическая подготовка; лыжная подготовка; спортивные и подвижные игры; плавание; прикладные дисциплины) как фактора разносторонней подготовленно-

сти; необходимости дифференциации обучающихся по половому признаку; целесообразности сопряжения двух и более разделов физического воспитания в рамках одного занятия; рассмотрения «игры» как особой категории структурных модулей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоков Д. А. Физическое воспитание в российской школе в конце XIX – начале XX в. // Вестник архивиста. 2015. № 3. С. 138-153.
2. Кузнецов С. А., Кузнецова З. М. История развития паралимпийского спорта в мире // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2014. Т. 9. № 2. С. 46-53.
3. Кузнецова З. М., Кузнецова Е. А. X Международный Конгресс "Спорт, Человек, Здоровье" // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2021. Т. 16, № 4. С. 5-7.
4. Ларькин А. И., Пашута В. Л. Чтобы "народ не вырождался" (к 150-летию В.Н. Воейкова, Главнонаблюдающего за физическим развитием народонаселения Российской империи) // История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты: сб. ст. по мат-лам VIII междунауч.-практ. конф. Том 3 (5): Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга", 2018. С. 11-17.
5. Пугачев И. Ю., Захарова С. А. Конкретизация основных этапов развития истории физической культуры и спорта // Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений: мат-лы XI междунауч.-практ. конф. Челябинск: Уральская Академия, 2021. С. 222-229.
6. Рябчук А. В., Кузнецова З. М., Головная В. С. Специфика воспитательного процесса в кадетском училище // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016. Т. 11, № 4. С. 130-134.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beljukov D. A. Fizicheskoe vospitanie v rossijskoj shkole v konce XIX – nachale HH v. // Vestnik arhivista. 2015. № 3. S. 138-153.
2. Kuznecov S. A., Kuznecova Z. M. Istorija razvitija paralimpijskogo sporta v mire // Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i sporta. 2014. T. 9. № 2. S. 46-53.
3. Kuznecova Z. M., Kuznecova E. A. X Mezhdunarodnyj Kongress "Sport, Chelovek, Zdorov'e" // Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i sporta. 2021. T. 16, № 4. S. 5-7.
4. Lar'kin A. I., Pashuta V. L. Chtoby "narod ne vyrozhdalsja" (k 150-letiju V.N. Voejkova, Glavnabljudajushhego za fizicheskim razvitiem narodonaselenija Rossijskoj imperii) // Istorija, politologija, sociologija, filosofija: teoreticheskie i prakticheskie aspekty: sb. st. po mat-lam VIII mezhdun. nauch.-prak. konf. Tom 3 (5): Associacija nauchnyh sotrudnikov "Sibirskaja akademicheskaja kniga", 2018. S. 11-17.
5. Pugachev I. Ju., Zaharova S. A. Konkretizacija osnovnyh jetapov razvitija istorii fizicheskoj kul'tury i sporta // Aktual'nye problemy pravovogo regulirovanija sportivnyh otnoshenij: mat-ly XI mezhdunar. nauch.-prak. konf. Cheljabinsk: Ural'skaja Akademija, 2021. S. 222-229.
6. Rjabchuk A. V., Kuznecova Z. M., Golovnja V. S. Specifika vospitatel'nogo processa v ka-detskom uchilishhe // Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i sporta. 2016. T. 11, № 4. S. 130-134.